

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Адилова Дилноза Журабековна,

Магистрант, Термезский государственный университет

Узбекистан, Термез

Аннотация: в статье описывается роль речевого этикета в профессиональном и образовательном пространстве, приводятся точки зрения учёных-лингвистов о значимости владения этикетными знаниями будущих специалистов – учителей, наставников, преподавателей.

Ключевые слова: речевой этикет, общечеловеческая культура, коммуникация, культура общения.

TO THE QUESTION OF THE SIGNIFICANCE OF THE DAVELOPMENT OF SPEECH ETIQUETTTE IN THE EDUCACIONAL PROCESS

Abstract: the article describes the role of speech etiquette in the professional and educational space, provides the points of linguists on the importance of etiquette knowledge of future specialists – teachers, mentors, lecturers.

Key words: speech etiquette, universal culture, communication, culture of communication.

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время знания и навыки людей являются важным фактором, определяющим экономическое и социальное развитие общества. Поэтому

перспектива развития образования становится одним из важнейших вопросов в большинстве стран мира.

Судьба новых поколений всё больше определяется общечеловеческой культурой: логическим мышлением, языковой, математической и компьютерной грамотностью.

Необходимо осознавать то, что от активных усилий каждого из нас сегодня зависит обеспечение высокой эффективности реформ в системе образования Республики Узбекистан, происходящие по инициативе нашего Президента Шавката Мирзиёева. Все мы должны постоянно стремиться к новому мышлению, новому действию, свободному творчеству и благополучной жизни, которые становятся насущной необходимостью в связи с современным социальным, экономическим и техническим развитием. Но при всём общем реформировании образования, не стоит забывать, об элементарных, на первый взгляд, составляющих учебного процесса, таких как культура речи и речевой этикет, являющихся важнейшим инструментом в формировании успешной коммуникации в образовательном, а далее в профессиональном пространстве.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ.

Обзор научной литературы по теме исследования показал, что вопросами изучения речевого этикета занимались ученые Курочкина И.Н., Ладыженская Т.А., Мишанова О.Г., Формановская Н.И., Костомаров В.Г., Акишина А.А., Андрейчина К., Балакай А.Г., Барсукова М.И., Белецкая А.А., Введенская Л.А. и многие другие учёные-лингвисты, как с лингвистической точки зрения, так и с педагогической, психологической, философской точек зрения.

Посредством использования теоретических методов исследования – изучения и анализа, в данной статье описано различное толкование данного явления русскими-учёными лингвистами, а также процессы речевой деятельности, культурологические процессы языкового образования в коммуникативном аспекте.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Речевой этикет – универсальное языковое явление, присущее всем народам мира. Вместе с тем каждый язык обладает своим тезаурусом, отражающим национальную специфику речевой вежливости.

Овладение речевым этикетом – основа речевой компетентности человека – специалиста в его профессиональной деятельности, которая сопровождается приобретением конкретных знаний из различных междисциплинарных областей: лингвистики, педагогики, философии, культурологии, психологии и социологии. Успешное освоение этикетных знаний, умений и навыков происходит непосредственно в ходе вербального общения наряду с овладением культурных понятий и ассоциаций речепроизводства.

Чтобы общение проходило в позитивном ключе необходимо употребление устойчивых этикетных слов и выражений для создания вежливой и толерантной обстановки, которые называются образцами и формулами речевого этикета. Во многих языках, в том числе в русском, существуют лексические единицы, смысл которых имеет ценности этикетного характера. Эти слова употребляются в зависимости от ситуации в профессиональной деятельности и человеческой жизни. К таким единицам и формулам речевого этикета относятся слова вежливости (простите, сожалею, извините, спасибо, пожалуйста), приветствия и прощания (здравствуйте, приветствую, доброе утро, всего доброго, до встречи, до свидания), обращения (разрешите обратиться, будьте любезны, не могли бы).

Культура общения и вообще речевой этикет в арсенале профессионального поведения будущего специалиста имеет ключевое значение. В целом, сама сущность речевой культуры и речевого этикета – это ядро, центр цивилизованного поведения человека, формирующегося, в основном, в рамках образовательного процесса. Поэтому очень важно уделять особое внимание этому вопросу в системе образования, и в частности, преподаватели, учителя и

наставники своим нравственным обликом, поведением и уровнем культуры должны быть примером для обучающихся и студентов.

О речевом этикете рассуждает Л.А. Введенская в книге «Русский язык и культура речи»: «Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкость из-за промашек и неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих» [1, с.54].

Безусловно, следует согласиться с мнением ученых о том, что речевая культура и речевой этикет имеют между собой двустороннюю связь. «Манера речи, стиль, разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, выбор языковых средств как демонстрация своей принадлежности к среде – всё это весьма заметно в наших повседневных речевых проявлениях» [2, с.56].

Н.И.Формановская также отмечает особенности формирования речевой культуры и речевого этикета. В книге «Речевой этикет и культура общения» [3, с.159] она подробно анализирует феномен и сущность речевого этикета как регулирующего правила речевого поведения. Более того, автор отмечает особенности речевого этикета как проявление системы национального речевого поведения, отмечая такие его ценностные компоненты, как приоритетные формулы общения, принятые и предписанные социумом для обеспечения коммуникации и контакта между собеседниками, поддержания общения в необходимой тональности. Степень овладения речевой культурой и речевым этикетом представляют собой качества психолингвистической компетентности студента.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Основной целью любого «речепроизводства» является донесение определённой информационной или эмоциональной ситуации до слушателя (студента). Формирование речевой культуры и речевого этикета в современных

условиях образования имеет также этнопедагогическое и нравственно-толерантное значение, способствует совершенствованию как речевой, так и общей культуры будущего специалиста. Исследование языка с точки зрения его коммуникативного предназначения и с точки зрения его семантического наполнения неизбежно требует выхода на поверхностные формы языка на тот уровень, который определяет информативную ценность изучаемых языковых единиц. В этой связи существуют словари речевого этикета, с помощью которых будущий специалист может самостоятельно развивать навыки этикетного общения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Специалисты, отличающиеся высоким уровнем коммуникативно-речевой компетенции, будут иметь больше шансов быть профессионально успешными. Необходимо вести направленную работу по формированию навыков употребления формул речевого этикета в определенных социально и тематически обусловленных ситуациях общения. Настольной книгой каждого человека должен быть словарь речевого этикета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, М.Н.Черкасова. Издание 3-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004, с. 54.
2. Грибова Л.А. О культуре поведения – Киев, 1983, с.56.
3. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М., 2009, с.159